

CERTIFICATE OF APPRECIATION

TIBBIYOT AKADEMIYASI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Курбанов Обид Махсудович

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ГОРМОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ
ГНОЙНЫХ РАНАХ НА ФОНЕ ДИФФУЗНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА.**

**NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI**

WWW.REANDPUB.UZ

